

Наливайко Олексій Олексійович

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, заступник декана з наукової роботи факультету психології
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
<https://orcid.org/0000-0002-7094-1047>
nalyvaiko@karazin.ua

ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН-ДОШКИ MIRO ЯК ІНСТРУМЕНТУ НАВЧАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ

Актуальність проблеми. Впровадження вимушеного дистанційного навчання у березні 2020 року через запровадження карантинних обмежень, викликаних пандемією COVID-19 [2; 5], поставило перед викладачами велику проблему, вирішення якої не знайдено і досі, а саме проведення занять, які розраховані на офлайн-формат у цифровій або змішаній формі [1]. Найбільш проблемною складовою цього питання є інтерактивність у взаємодії між викладачем та студентами та між студентами у групі. Пошук ефективних шляхів підвищення взаємодії між учасниками освітнього процесу є першочерговим завданням для викладачів, які хочуть на високому рівні навчати здобувачів свого предмету.

Стан розробки в науці і практиці. Аналіз наукових досліджень [2; 3; 6; 7; 8] з питань онлайн-навчання та використання цифрових засобів навчання для підвищення інтерактивності в освітньому процесі показав, що цей вид взаємодії має великий потенціал як в онлайн-навчанні, так і в змішаному форматі.

Основна ідея. Розкрити освітній потенціал онлайн-дошки Miro в умовах вимушеного дистанційного навчання як засобу рефлексії здобувачів.

Положення. Онлайн-дошка Miro [4] є умовно безкоштовним (деякі функції дошки доступні лише за гроші) цифровим засобом кооперативної взаємодії в реальному часі. Крім того цей цифровий інструмент має можливість поєднання з іншими інструментами для онлайн-навчання такими як ZOOM та Google сервіси тощо. Інтерфейс цієї дошки виконаний англійською мовою, що може стати перепорою для деяких учасників освітнього процесу, але для людей з розвинутою цифровою компетентністю він інтуїтивно зрозумілий. У

контексті розвитку рефлексії здобувачів нас будуть цікавити такі можливості Miro як сумісність з Google сервісами, зокрема Google документами.

Основною ідеєю використання Miro для рефлексії є візуалізація пройденого матеріалу та завдань, які здобувачі виконують індивідуально та в групах. Алгоритм взаємодії включає наступні кроки. На початку курсу студентам повідомляють, що протягом навчання на курсі вони мають вести онлайн-щоденник для підвищення ефективності навчання та візуалізації рефлексії як для кожного заняття чи завдання, так і всього курсу взагалі.

Студенти отримують шаблон Google документу з доступом для себе та викладача. Після цього вони його заповнюють після кожного заняття будь то лекція, чи семінарське заняття, де вказують основні ідеї, які були розглянуті на занятті та своє розуміння пройденого матеріалу. Важливо відзначити, що ці активності продовжуються протягом всього семестру.

Наступний крок включає створення у Miro онлайн-дошки для кожної групи, де закріплюються цифрові щоденники, створенні у Google документах та починається процес колективної роботи над отриманими завданнями під час заняття і над іншими проектами, які надає викладач. Важливою перевагою використання Miro для рефлексії є постійний доступ до навчальних матеріалів та історії взаємодії, що значно спрощує розуміння пройденого матеріалу й виконаних робіт. На додаток студенти бачать у реальному часі, що усі виконують завдання та підриють один одного.

Висновки. Вимушене дистанційне навчання, викликане карантинними обмеженнями, призвело до докорінної зміни системи освіти як в Україні, так і по всьому світі. Пошук ефективних шляхів підтримки інтерактивності у цих умовах потребує від викладачів пошуку дієвих засобів та інструментів, які б задовольнили потреби усіх учасників освітнього процесу.

Онлайн-дошка Miro має величезний потенціал застосування у освітньому процесі при вивченні різних дисциплін та проведенні якісної взаємодії, зокрема рефлексивної. Дуже часто здобувачам не вистачає системності у сприйнятті

знань через брак візуалізації пройденого матеріалу. Онлайн-дошка Miro може стати одним із засобів подолання цієї проблеми.

Список використаних джерел

1. Наливайко Н., Наливайко О. Змішане навчання в медичних закладах вищої освіти. *Освітологічний дискурс*. 2021. 32(1). С. 101–111. <https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.7>
2. Bardus I., Herasymenko Y., Nalyvaiko O., Rozumna T., Vaseiko Y., & Pozdniakova V. Organization of Foreign Languages Blended Learning in COVID-19 Conditions by Means of Mobile Applications. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*. (2021). 13(2). 268-287. <https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/421>
3. Li Q., Zhang J., Xie X., Luximon Y. How Shared Online Whiteboard Supports Online Collaborative Design Activities: A Social Interaction Perspective. In: Markopoulos E., Goonetilleke R.S., Ho A.G., Luximon Y. (eds) *Advances in Creativity, Innovation, Entrepreneurship and Communication of Design*. AHFE 2021. *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 276. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80094-9_34
4. Miro: online whiteboard. URL: <https://miro.com/>
5. Nalyvaiko O., Vakulenko A., Zemlin U. Features of Forced Quarantine Distance Learning. *Scientific notes of the pedagogical department*. 2020. 47. 78-87. <https://doi.org/10.26565/2074-8167-2020-47-09>
6. Naresh, R. (2020). Education after COVID-19 Crisis Based on ICT Tools. *Purakala*. 31. 464-468.
7. Ng O. L., Ting F., Lam W. H., & Liu M. Active learning in undergraduate mathematics tutorials via cooperative problem-based learning and peer assessment with interactive online whiteboards. *The Asia-Pacific Education Researcher*. 2020. 29(3). 285-294. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.292>
8. Wong C., Fink E., & Bhati A. Future of Learning and Teaching in Higher Education Post-COVID-19. *Digital Transformation in a Post-Covid World: Sustainable Innovation, Disruption, and Change*. 2021. 221-245.